

“ILM-FAN HAMDA MA’NAVIY –MA’RIFIY SOHADA YUKSALTIRISHDA XOTIN - QIZLARNING O’RNI: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR

Tashpulatov Kuvandik Berdibekovich¹, Nuraliyeva Shodiya²

¹TIQXMMI MTU UTF kafedrası katta o‘qituvchi

²“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti “QXM” fakulteti MSH yo‘nalishi talabasi

“Odatda biz ayolni avvalambor ona, oila qo‘rg‘onining qo‘riqchisi sifatida hurmat qilamiz. Bu, shubhasiz, to‘g‘ri. Ammo bugun har bir ayol oddiy kuzatuvchi emas, balki mamlakatda amalga oshirilayotgan demokratik o‘zgarishlarning faol va tashabbuskor ishtirokchisi ham bo‘lishi kerak”.

Shavkat Mirziyoyev

O‘zbekiston Respublikasi Prezident

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14970776>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ilm-fan hamda ma‘naviy-ma‘rifiy sohaga ayollarning qo‘shayotgan hissasi, ularning bu jarayondagi roli va ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, xotin-qizlarning ilmiy va ma‘rifiy sohalaridagi ishtirokini kengaytirish yolidagi mavjud muammolar, gender tenglik masalalari va ularni bartaraf etish bo‘yicha taklif etilgan yechimlar muhokama qilinadi. Tadqiqot davomida ayollarning ta‘lim va ilmiy izlanishlarga jalb etilish darajasi, ularga yaratilayotgan imkoniyatlar hamda mavjud to‘siqlar xronologik va tahliliy yondashuv asosida o‘rganilgan. Maqolada ayollarning ilm-fan rivojiga qo‘shgan hissasini yuksaltirishga qaratilgan strategiyalar, shu jumladan, davlat dasturlari, nodavlat tashkilotlarining roli va jamiyatda xotin-qizlarning faolligini oshirishga qaratilgan tashabbuslar haqida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: ilm-fan, ma‘naviy-ma‘rifiy soha, xotin-qizlar, gender tenglik, muammo va yechimlar, ta‘lim, innovatsiya, jamiyat.

Kirish.

Jamiyat taraqqiyotida ilm-fan va ma‘naviyat muhim o‘rin tutadi. Xususan, xotin-qizlarning ilmiy va ma‘rifiy yuksalishi jamiyatning barqaror rivojlanishida hal qiluvchi omillardan biridir. Chunki ayollar faqatgina oila instituti asoschilarigina emas, balki jamiyatning ma‘naviy taraqqiyotida ham muhim rol o‘ynaydilar. Ularning ilm-fan, ta‘lim va tarbiya sohalarida faol ishtirok etishi kelajak avlodning yetuk shaxs bo‘lib voyaga yetishiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi.

Bugungi kunda xotin-qizlarning ilmiy va ma‘naviy yuksalishiga to‘sqinlik qiluvchi muammolar ham mavjud. Ularning ta‘lim olish imkoniyatlarining cheklanishi, ijtimoiy stereotiplar, gender tengsizlik va boshqa omillar bu borada jiddiy to‘siq bo‘lib qolmoqda. Shu sababli, ushbu masalada chuqur tahlil o‘tkazish, mavjud muammolarni aniqlash va ularga samarali yechim topish dolzarb vazifalardan biridir.

Mazkur tadqiqotda xotin-qizlarning ilmiy va ma‘naviy rivojlanishiga ta‘sir etuvchi omillar, ularning jamiyatdagi o‘rni, duch kelayotgan muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari

atroflicha o‘rganiladi. Tadqiqot natijasida xotin-qizlarning ilm-fan va ma’naviyat sohasidagi ishtirokini kengaytirish, ularga qulay shart-sharoit yaratish bo‘yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqish ko‘zda tutiladi.

Asosiy qism

Xotin-qizlar tarixan jamiyatning rivojlanishida muhim rol o‘ynagan. Ayniqsa, ilm-fan va ta’lim sohasida ko‘plab ayollar olim, pedagog, yozuvchi va mutafakkir sifatida yetishib chiqqan. Bugungi kunda esa ayollar oliy ta’lim muassasalarida, ilmiy izlanish markazlarida va madaniyat sohasi tashkilotlarida faoliyat olib bormoqda. Ularning ishtiroki jamiyat ma’naviyati va madaniyatini yuksaltirishda muhim omil hisoblanadi.

Ayollarning ilmiy faoliyatga jalb etilishi natijasida:

yangi ilmiy ishlanmalar paydo bo‘lmoqda;

gender masalalari bo‘yicha tadqiqotlar rivojlanmoqda;

jamiyatda ma’rifiy ong va intellektual muhit mustahkamlanmoqda.

Biroq ayollar hali ham ilmiy tadqiqotlar va ta’lim sohasida yetarlicha namoyon bo‘la olmayapti. Bunga bir necha omillar sabab bo‘lmoqda.

Xotin-qizlarning ilm-fan va ma’naviy-ma’rifiy sohada duch kelayotgan muammolari

Ilm-fan va ta’lim sohasida ayollar duch keladigan asosiy muammolar quyidagilardan iborat:

Gender stereotiplari va ijtimoiy cheklovlar ko‘plab jamiyatlarda hanuzgacha ayollar ilmiy faoliyat bilan shug‘ullanishiga to‘sqinlik qiluvchi gender stereotiplari mavjud. Ular orasida "ayollar oilaviy majburiyatlariga ko‘proq e’tibor qaratishi kerak" degan qarash keng tarqalgan. Bu esa ayollarning ilmiy faoliyatga to‘liq jalb etilishiga to‘sqinlik qiladi.

Ta’lim va ilmiy faoliyatda ayollar uchun imkoniyatlarning cheklanganligi

Ba’zi hollarda ayollar oliy ta’lim muassasalarida yetarlicha qo‘llab-quvvatlanmaydi. Ayniqsa, ilmiy grantlar va tadqiqot loyihalarida ularning ulushi past darajada qolmoqda.

Oila va ilmiy faoliyat o‘rtasidagi muvozanat muammosi

Ko‘plab ayollar oilaviy majburiyatlar va kasbiy faoliyat o‘rtasida tanlov qilishga majbur bo‘ladilar. Bu esa ularning ilmiy faoliyat bilan uzluksiz shug‘ullanishiga to‘sqinlik qiladi. Muammolarni bartaraf etish yo‘llari va yechimlar

Ayollarning ilm-fan va ma’naviy-ma’rifiy sohalardagi ishtirokini kengaytirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish lozim:

Gender tengligini ta’minlash bo‘yicha tadbirlarning biri 2015-yil 22-dekabrda Bosh Assambleyasining 70-sessiyasida 11-fevral “Ilm-fandagi ayollar va qizlar xalqaro kuni” deb rasman e’lon qilindi va 2016-yildan boshlab bu sana dunyoning ko‘plab mamlakatlarida har yili keng nishonlanib kelinmoqda.

Shu bilan birgalikda YUNESKO bosh direktori Odri Azulepo xonimning Xalqaro fandagi ayollar va qizlar kuni munosabati bilan yozgan maktubida “Ayollarga erkaklar bilan mutlaqo teng huquqlar berish sivilizatsiyalashgan dunyoning eng ishonchli belgisi bo‘ladi va insoniyatning intellektual kuchini ikki baravar oshiradi” degan gaplari yozilgan edi. BMTning “Ilm-fandagi ayollar va qizlar xalqaro kuni” deb rasman qabul qilingan rezolyutsiyasi dunyoning barcha davlatlarini mavjud muammoga e’tibor qaratishga, fan, texnologiya va innovatsiyalar sohasidagi gender nomutanosibligi sabablarini aniqlashga, shuningdek, ayollar va qizlarni ilmiy faoliyatga jalb qilish bo‘yicha tadbirlar dasturlarini tashkil etishga chaqiradi.

2019 yil 2 sentyabrda “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”gi va “Xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida”gi

qonunlar qabul qilindi. Ushbu qonunlar xotin-qizlarni turmushda, ish joylarida, ta'lim muassasalari, boshqa joylarda tazyiqlar va zo'ravonlikning barcha shakllaridan himoya qilish hamda erkaklar va ayollar uchun teng huquqlar hamda imkoniyatlar kafolatlarini ta'minlash, jinsi bo'yicha kamsitilishining va tengsizligining oldini olish sohasidagi ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishga qaratilgan.

2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risidagi O'zbekiston respublikasi prezidentining farmonida gender tenglikni ta'minlash siyosatini davom ettirish, xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, ularni qo'llabquvvatlashga doir islohotlarni amalga oshirish, xotin-qizlarning ta'lim va kasbiy ko'nikmalar olishlari, munosib ish topishlariga har tomonlama ko'maklashish, tadbirkorligini qo'llabquvvatlash, iqtidorli yosh xotin-qizlarni aniqlash va ularning qobiliyatlarini to'g'ri yo'naltirish kabi vazifalar belgilab qo'yilgan Respublikamizdagi fan va ta'lim muassasalarida 700 nafardan ortiq ayol fan doktori, olti nafar akademik faoliyat yuritmoqda. O'zbekistonlik olim ayollar kimyo, biotexnologiya, 44 qishloq xo'jaligi va boshqa ko'plab sohalarda o'zini namoyon qildi. Ularning intellektual mehnati xorijiy ilmiy markazlar tomonidan yuqori baholanmoqda Zulfiya nomidagi Davlat mukofotiga sazovor bo'lgan 240 nafar qizning 42 nafari ta'lim sohasida, 24 nafari ilm-fan sohasida o'z xizmatlarini ko'rsatdi. Yosh xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, ularga motivatsiya berish hamda milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash maqsadida Yoshlar ishlari agentligi markaziy apparati, hududiy boshqarmalar hamda tuman-shahar bo'limlari qoshida, shuningdek, barcha mahallalarda “Qizlar ovozi” klubi faoliyati yo'lga qo'yildi. Bu orqali xotin-qizlar bilan “mahallabay” ishlash tizimini takomillashtirish ko'zda tutilgan. Oily ta'lim muassasalarida magistraturada o'qiyotgan xotin-qizlarning shartnoma pullari davlat tomonidan to'lab berilyapti, kamida 5 yillik mehnat stajiga ega xotin-qizlar uchun oily ta'limda alohida kvota ajratilmoqda.

Bundan tashqari, 2023 yilda Yoshlar ishlari agentligi tomonidan Qizlar ovozi klubi bilan hamkorlikda ilmiy tadqiqot ishi olib borayotgan barcha yosh ayol-qizlar uchun to'liq moliyalashtiriladigan “Ilm-fan oromgohi” loyahasini taqdim etdi. U yerda Respublikamizning olim ayollari, turli sohalarda yutuqlarga erishgan ayollar ishtirokida ilmiy seminarlar tashkil etildi. Bu kabi loyihalar yosh ayol-qizlarni ilmiy tadqiqot ishlarini natijadorligini oshirish, ularni ilmiy faoliyatga keng jalb qilish, iqtidorli talaba qizlarni izlab topish, ularni rag'batlantirish, ilmiy-tadqiqot ishlariga qiziqishlarini orttirish va ilm-fanga jalb qilishda yo'lchiroq vazifasini bajaradi.

Xulosa

Xotin-qizlarning ilm-fan hamda ma'naviy-ma'rifiy sohadagi ishtirokini oshirish nafaqat gender tengligini ta'minlash, balki jamiyatning intellektual va madaniy rivojlanishiga ham xizmat qiladi. Ushbu yo'nalishda davlat dasturlari, ilmiy grantlar, gender tengligi bo'yicha loyihalar va jamiyatda stereotiplarni yengishga qaratilgan tashabbuslar amalga oshirilishi muhim. Agar bu masalalar yechim topadigan bo'lsa, ilm-fan va ma'naviyat rivojida xotin-qizlarning o'rni yanada mustahkamlanadi va bu jamiyatning barqaror taraqqiyotiga xizmat qiladi. Shu bilan birgalikda vatanimizning barqaror rivojlanishiga sog'liqni saqlashni yaxshilashdan tortib, iqlim o'zgarishiga qarshi kurashishgacha bo'lgan muammolarni sifatli hal qilishda xotin-qizlar ishtirokisiz erishib bo'lmaydi. Bu ayollarni ushbu sohalarga yanada ko'proq jalb etish demakdir. Ayollar oila tichligini saqlab, farzandlari salomatligini asrab, ilm bilan shug'ullanib ona yurtini rivojlantira oladi. Bejizga ayol dunyoni tebratadi deb aytmagan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022 yildagi PF-60-sonli “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” gi farmoni
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 21.02.2022 yildagi 83-sonli “2030-yilgacha bo‘lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirishni jadallashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar” to‘g‘risidagi qarori.
3. <https://parliament.gov.uz/articles/287>
4. <http://insonhuquqlari.uz/oz/news/m14814>
5. <https://urmon.gov.uz/press-center/news/ilm-fan-va-innovatsiyalarni-rivojlantirishda-xotin-qizlarning-orni-qanday?lang=uz>
6. https://uniwork.buxdu.uz/resurs/56646_1_859D8ABC5C7BA07EA9A710B0FBDE5FECE156A959.pdf
7. Prezident Sh.Mirziyoyevning 2021-yil 26-martdagi “Ma’naviy-ma’rifiy ishlar
8. tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-5040-son qarori.
9. Yangi O‘zbekiston. www.lex.uz
10. Prezident Sh.Mirziyoyevning Yoshlarni ma’naviy-axloqiy va jismoniy
11. barkamol etib tarbiyalash, ularga ta’lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi